

ЛЕНИНСКИЕ ИДЕИ О РЕВОЛЮЦИИ: АКТУАЛЬНЫ ЛИ ОНИ СЕГОДНЯ?¹

Дэвид Лейн – член Академии социальных наук Великобритании, почётный член Колледжа Эммануэля Университета Кембриджа; ранее профессор социологии в Университете Бирмингема.

Его последние публикации включают: «Изменение региональных альянсов для Китая и Запада» (совместно с Г. Чжу, 2018), «Капиталистическая трансформация государственного социализма» (2014), много писал о развитии, трансформации и меняющихся формах капиталистического общества. Последние работы были написаны о Евразии, занятости и безработице, а также об альтернативах капитализму

Аннотация. В. И. Ленин применил методы марксистского анализа капитализма, разработанные для развитых капиталистических экономик, к экономикам развивающимся. В результате комбинации политической экономии, геополитики и социологии общественных структур была создана новая стратегия революционных практик. Его теория социалистической революции была синтезом трёх конвергентных концепций: неравномерного развития капитализма; практик политического авангарда и мобилизации народных масс; империалистической стадии капитализма. Социалистическая революция на Востоке была взаимосвязана с гегемонией капитализма на Западе, который перенёс основные социальные и политические противоречия капитализма в страны, находящиеся на стадии перехода от феодализма к

капитализму. Автор утверждает, что Ленин был прав в своей оценке социальных сил в буржуазной революции, но предоставил неполный и ошибочный анализ развитого империалистического капитализма. Следовательно, Октябрьская революция была региональным успехом, но не имела глобальных революционных последствий, которых ожидал В. И. Ленин.

Ключевые слова. Ленин, перманентная революция, русская революция, империализм, капитализм, авангардная партия.

LENIN'S IDEAS ON REVOLUTION: ARE THEY RELEVANT TODAY?

*David Lane,
member of the British Academy of Social Sciences and an honorary member of Emmanuel College of the University of Cambridge*

He was previously a professor of sociology at the University of Birmingham. His most re-

¹ Текст подготовлен автором специально для журнала «Альтернативы». Перевод: Дэвид Лэйн, Саид Гафуров.

cent publications include: “Changing Regional Alliances for China and the West” (together with G. Zhu, 2018), “The Capitalist Transformation of State Socialism” (2014). David Lane wrote a lot about the development, transformation and changing forms of capitalist society. Recent works have been written on Eurasia, employment and unemployment, as well as on alternatives to capitalism

Abstract. Lenin transferred the Marx’s analysis of capitalism from developed capitalist economies to developing ones. He combined political economy, geopolitics and sociology of social structure: these elements represented an innovative revolutionary strategy, revolutionary praxis. His theory of the socialist revolution was a synthesis of three convergent events: the uneven development of capitalism; praxis of political leadership and mobilization; imperialist stage of capitalism. The socialist revolution in the East was connected with the hegemony of capitalism in the West, which transferred the main social and political contradictions of capitalism to countries, passing from feudalism to capitalism. The author claims that Lenin was right in his assessment of social forces in support of the bourgeois revolution, but provided an incomplete and erroneous analysis of advanced imperial capitalism. Consequently, the October Revolution was a regional achievement, but did not have the global revolutionary consequences that he expected.

Keywords. Lenin, permanent revolution, Russian revolution, imperialism, capitalism, vanguard party.

DOI: 10.5281/zenodo.3757958

Отношение к Ленину

В. И. Ленин – крайне противоречивый политический лидер. С одной стороны, он вызывает глубокое чувство преданности у своих последователей, причём не только у большевиков в бывшем СССР, но и у лидеров коммунистических партий, таких как Мао Цзэдун и Фидель Кастро. С другой стороны, к Ленину откровенно враждебно относятся его противники как в бывших социалистических странах, так и в странах Запада, и это относится и к политикам, и к средствам массовой информации, и к учёным западных стран. Лешек Колаковский задал тон современным западным интерпретациям: «Для Ленина... все теоретические вопросы были лишь средствами достижения одной цели – революции, и смысл всех человеческих дел, идей, институтов и ценностей заключался исключительно в их роли в классовой борьбе... Прогрессируя естественным образом, диктатура, которая осуществлялась сначала над обществом во имя рабочего класса, а затем и над рабочим классом во имя партии, была теперь применена к самой партии, создавая основу для единоличной тирании» [8, т. 2, с. 383, 489].

Мнения марксистов по поводу Ленина разделились. Его идеи отрицались многими коммунистами и бывшими коммунистами, которые считали взгляды Ленина или доктрину ленинизма неприемлемым путём развития или продолжения марксистской мысли. Эта линия имеет долгую историю, уходящую корнями в прошлое, в то, что имело место ещё до Октябрьской революции: уже тогда Роза Люксембург критиковала

ла призыв Ленина к созданию централизованной и организованной политической партии.

Однако марксисты, симпатизирующие социалистическим государствам, более позитивно относятся к Ленину и его деятельности. Выдающийся венгерский философ Дьердь Лукач ещё в 1924 году описал Ленина как «величайшего мыслителя, созданного революционным рабочим движением со времён Маркса» [11, с. 9]. Эту точку зрения разделяли Сталин и Мао Цзэдун. Даже после распада европейских коммунистических государств, в XXI веке, такие авторы, как Ларс Т. Лих [9, 10] и Алан Шандро [13], дают высокие оценки как ленинскому руководству, так и политическому анализу. Словенский философ и политический критик Славой Жижек призывал к тому, чтобы «вернуться к Ленину», к «повторению в нынешних мировых условиях ленинского переосмысления революционного проекта в условиях империализма и колониализма» [14, с. 11].

Неоднозначность этих противоречивых интерпретаций заключается в том, что они смешивают воедино совершенно разные фазы и аспекты политической философии и действий Ленина. Мысль Ленина должна быть отделена от идеологии и практики марксизма-ленинизма. Нужно различать мысль Ленина (его концепцию условий и тактики социалистической революции), легитимирующую доктрину ленинизма, разработанную в СССР после захвата власти большевиками, и продолжение революции после смерти Ленина под руководством И. В. Сталина, а в Китае – под руководством Мао Цзэдуна.

В то время как Маркс и Энгельс опирались на эмпирический опыт развития Англии, подход Ленина был основан на его анализе развития русского общества в конце XIX века, которое он включал в эволюцию капитализма как мировой экономической системы. Такие противоречия могут быть разрешены, утверждал он, только движением к социализму. Расширив метод Маркса и явным образом связав его с русскими проблемами, российский марксизм, развиваясь, стал дифференцироваться от марксизма Западной Европы.

Ленинская теория социалистической революции

Ленин следовал общепринятым марксистским рассуждениям девятнадцатого века (социализм мог возникнуть только из современного буржуазного капитализма), и развил понимание капитализма применительно к России в трёх существенных аспектах. Эти три элемента следует рассматривать в совокупности, причём рассматривать как ленинскую теорию социалистической революции. Существует, во-первых, основанная на марксистских законах исторического материализма идея неравномерного развития капитализма; во-вторых, теория авангарда и мобилизации, воплощённая в политической партии, способствующей революции; и, в-третьих, теория империализма, которая описывает стадию монополистического капитализма в начале XX века.

Ленин пошёл дальше Маркса и Энгельса, объединив политическую экономию, социологическое понимание социальной структуры и политическое действие.

Первая серьёзная коррекция марксистской теории, сделанная Лениным, состоит в том, что развивающиеся и эксплуатируемые страны (в качестве примера которых выступает Россия) превратились в авангард социалистической революции. Этот вывод прямо следует из теории целостного и одновременно неравномерного развития [6] и теории империализма. Как неотъемлемая часть ленинской мысли, она связывает социалистическую революцию на Востоке с последствиями развития капитализма на Западе.

Характеризуя ситуацию в 1917 году, Ленин пишет, что это была «революция, связанная с первой всемирной империалистической войной. В такой революции должны были сказаться новые черты, или видоизменённые в зависимости именно от войны, потому что никогда в мире такой войны, в такой обстановке, ещё не бывало. До сих пор мы видим, что буржуазия богатейших стран не может наладить «нормальных» буржуазных отношений после этой войны, а наши реформисты, мелкие буржуа, корчащие из себя революционеров, считали и считают пределом (его же не преидёшь) нормальные буржуазные отношения, причём понимают эту «норму» до крайности шаблонно и узко». И продолжает, адресуя свой вопрос критикам действий большевиков: «Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?» [5, с. 378-379].

В ленинской теории революции произошёл важный сдвиг акцентов. Европейские марксисты исходят из того, что социалистическая революция возникает из таких наиболее развитых форм капитализма, где противоречия и сила рабочего класса были бы наибольшими. Для Ленина капитализм интернационален: социалистическая революция должна была произойти в самом слабом звене капиталистической цепи, а это страны, переживающие переход к капитализму. Противоречия капитализма были наиболее сильны на полупериферии мирового капитализма. Ленин также предвидел распространение революции на страны Востока, такие как Китай. В этом отношении Ленин был прав: мировая история приняла иной оборот. Фокус социалистической революции переместился на Восток. Но это было ещё не всё.

Революция на Западе

Идея Ленина состояла в том, что русская революция, возглавляемая большевиками, будет иметь параллели в Западной Европе. Во время Революции 1905 года он говорил: «...Если мы добьёмся успеха..., тогда революционный пожар зажжёт Европу; истомившийся в буржуазной реакции европейский рабочий поднимется в свою очередь и покажет нам, “как это делается”; тогда революционный подъём Европы окажет обратное действие на Россию и из эпохи нескольких революционных лет сде-

лает эпоху нескольких революционных десятилетий» [2, с. 14]. В социалистической революции союзником русского рабочего класса (сюда он включал и деревенскую бедноту) был бы международный рабочий класс.

Теория Ленина эмпирически связывала возникновение капитализма в постфеодальной стране (России) с империалистической природой капитализма и его влиянием на классовую структуру стран как «ядра», так и периферии». Это имело серьёзные последствия.

Во-первых, империализм эксплуатирует развивающиеся страны, что ведёт одновременно к развитию капитализма в зависимых странах и повышению уровня жизни рабочих в доминирующих странах. Следовательно, рабочий класс в развитых странах поддерживает свои правительства в их притязаниях на колонии и сферы влияния.

Во-вторых, классовую борьбу нужно понимать в международной перспективе. Эксплуатация в мировом масштабе выходит за пределы национальных границ. Разрушение мировой системы капитализма сломало бы сначала её самое слабое звено. Им и стала Россия.

В-третьих, революция в России должна была стать той искрой, которая привела бы к пролетарской революции на Западе.

Эти три фактора обеспечили материальную основу для социалистической революции в России.

Политическая партия нового типа

Маркс и Энгельс исследовали главным образом историческую траекторию развития, анатомию и динамику капитализма. Политическая практика [praxis] движения к социализму, механика перемен, не была развита в их учении. Предполагалось, что орудием перемен станут рабочие партии, в частности, социал-демократическая партия. Однако в России отсутствовало гражданское общество, в котором политические партии могли бы формироваться и бороться за политическую власть. Ленин призывал к созданию централизованной партии преданных социалистов-революционеров. В фундаментальной программной работе «Что делать?» он утверждал, что «социал-демократического сознания у рабочих не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тредюнионистское, то есть убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п.» [1, с. 30]. Ленин призывал к созданию революционной партии, руководящей рабочим классом.

Самой новаторской чертой ленинского подхода является то, как он сочетал теорию и практику на национальном и международном уровнях. Ленин был, прежде все-

го, озабочен «изменением мира», а не его интерпретацией. Как убедительно выразился влиятельный французский философ Луи Альтюссер, в ленинских политических и экономических трудах «мы можем изучать марксистскую философию на работе, в «практическом» смысле. Это марксистская философия, ставшая политикой, политическим действием, анализом и решением» [7, с. 76н].

Переоценка

Политические условия в России привели к пересмотру традиционного марксизма в трёх направлениях.

Во-первых, классовая структура стран, переходящих от феодализма к капитализму, отличалась от развитых капиталистических стран: в первых отсутствовал политически уверенный в себе капиталистический класс, крестьянство было дифференцировано и включало слои рабочих и бедняков, которые были союзниками рабочего класса.

Во-вторых, географическое распространение капитализма в форме империализма придало классовому конфликту международный размах, хотя он и сохранил национальную направленность; её неравномерное развитие привело к серьёзным противоречиям в полупериферийных экономиках.

В-третьих, политическая система в зависимых колониальных странах была авторитарной, не имела парламентских форм правления. Революционная партия была необходима, и она должна была состоять только из социалистов, поддерживающих курс революционного действия: сначала добиться демократической республики, вслед за чем должна была последовать социалистическая революция.

Социалистическая революция в России

В этом вопросе Ленин кардинально изменил марксистский анализ. Согласно традиционному марксистскому подходу только на самой развитой стадии капитализма противоречия приведут к его краху с последующим переходом к коммунистическому способу производства. Для Ленина капитализм складывался из различных взаимосвязанных государственных образований с неравномерным и гибридным уровнем капиталистического развития. Ленин пришёл к выводу, что мировой капитализм наиболее уязвим в его самом слабом звене (или звеньях), а не в своей самой развитой форме. Ленин переключил внимание с системных противоречий капитализма на социально-классовые противоречия. Он добавил социологическую критику к экономическому анализу Маркса.

Что было правильно, и где история показала ошибочность или неполноту его логики? Ленинский анализ социальной структуры России как развивающейся колониальной страны оказался верным. Он обнаружил слабость национальной буржуазии как революционной силы. Он уместно расширил определение рабочего класса и рас-

смаатривал всех трудящихся как актора демократической революции.

Проблема крестьянства

Ленин был прав, полагая, что богатое и среднее крестьянство поддержит свержение самодержавия и создание институтов буржуазной собственности, но он недооценил негативное отношение среднего и бедного крестьянства к коллективным формам экономической организации. Октябрьская революция привела к формированию не только крупных, но и средних и бедных крестьянских хозяйств, а середнякам было что терять, кроме своих цепей. Они не приняли коллективные формы экономической координации и земельной реформы. В результате после 1917 года классовые интересы разошлись, а затем привели к открытому конфликту между городом и деревней.

Однако в Китае (а также в восточноевропейских социалистических государствах после Второй мировой войны) движение к коллективизации было гораздо менее насильственным и в целом более успешным. Как писал Питер Нолан «...процесс коллективизации в Китае и в Советском Союзе осуществлялся принципиально поразному и с резко противоположными результатами. В Китае коллективизация была достигнута с гораздо меньшими социальными потрясениями, без широкомасштабного кровопролития и человеческих жертв и без резких экономических потерь» [12, с. 194]. В Китае Коммунистическая партия имела базу в сельской местности, в то время как в СССР она была городской партией, состоящей из работников физического и умственного труда [12, табл. 5, с. 196]. В условиях России в конце 1920-х - начале 1930-х годов руководство было вынуждено «добывать» зерно у крестьян, в то время как в Китае шёл процесс увеличения производства за счёт перехода на более эффективные производственные единицы. В России самой многочисленной группой в деревне были «середняки», производившие прежде всего для себя на своих индивидуальных наделах, предоставленных им Октябрьской революцией. Их приверженность земельной собственности была гораздо сильнее, чем их поддержка новой формы коллективной собственности. Следовательно, большевики, находясь у власти, столкнулись с противодействием со стороны деревни, что привело к насилию во взаимодействии между крестьянством и советским руководством.

Партийная организация

Ленинский анализ необходимости политической организации для противостояния царскому самодержавию был верен. В царской России в условиях полицейского режима «партия нового типа» с демократической формой выработки политики и централизованной организацией и контролем была практической необходимостью. Роль средств массовой информации в виде общероссийской газеты как воспитательного и координирующего инструмента также была определена правильно.

Где анализ Ленина был неполон, так это в неспособности полностью понять неблагоприятные последствия бюрократического управления, которые стали очевидны после завоевания власти большевиками. Хотя организационные формы, подобные демократическому централизму, были приняты и другими социал-демократическими партиями (например, СДПГ в Германии [9, с. 470-474]), после 1917 года в России они стали процессом централизованного экономического развития и модернизации. Политические формы царской России были воссозданы как социалистическая политическая бюрократия. Ошибка преемников Ленина состояла в том, что они сделали все объединения в социалистическом обществе зависимыми от централизованной политической системы.

Геополитический и экономический анализ

Геополитический анализ Лениным капитализма как империалистического монополистического капитализма правильно привлёк внимание к присущему ему конфликту между гегемонистическими и зависимыми государствами. Ленин видит противоречия между позитивными последствиями экономического развития и экономической эксплуатацией зависимых стран. Политическая ориентация Ленина на «слабые звенья капитализма» и успешное завоевание власти в 1917 году сместили национально-буржуазные и социалистические революции в колониальный мир.

Однако Ленин неверно оценивал национальные политические и социальные отношения между классами в развитых капиталистических государствах. 20 октября 1920 года в докладе ЦК на Девятой Всероссийской конференции Коммунистической партии он вновь заявил о своей убеждённости в том, что «в Германии и Англии мы создали совершенно новую полосу пролетарской революции против всемирного империализма»². Забастовки и демонстрации не привели, как он оптимистично предполагал, к революции. Идея, что восстание рабочего класса уже тогда произойдёт в Англии, была глубоко ошибочной.

Ленин отмечал разрушительные последствия Первой мировой войны для капиталистических держав. Она явилась решающим фактором разрушения российской экономики и общества и создала широкий круг политических слоёв, предрасположенных к революции. Ленин проявил огромное мужество и политическое лидерство в проведении успешной национальной революции. Это было его величайшее достижение. Но он ошибался, полагая, что это разрушит мировой капитализм.

Империалистический капитализм нельзя было сравнивать с непрерывной цепью со слабыми и крепкими звеньями. Капитализм – это большое дерево: обрезание но-

² Из стенограммы выступления В.И. Ленина с политическим отчётом ЦК РКП(б) на IX конференции РКП(б) 20.09.1920.

<https://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/72236>

вых тонких и старых отживших ветвей не убивает его, оно может даже стимулировать его рост. Капитализм испытывал кризисы, но он не рухнул, а продолжал расширяться и расти. В конце XX века он одолел Советский Союз, а также восточноевропейские социалистические государства.

Ленин ошибся в понимании как рабочего класса, так и правящих классов и характера их взаимоотношений в передовых капиталистических государствах. Несмотря на системные экономические кризисы, капиталистические общества сохраняют высокий уровень социальной и политической интеграции. В начале XX века западный рабочий класс оставался интегрированным в капиталистическое общество, и эта привязанность не была нарушена ни страданиями, пережитыми во время Первой мировой войны, ни победой большевиков в России. Как признавал сам Ленин, базовые интересы английского рабочего класса заключались в повышении благосостояния; кризисы, войны, экономическая депрессия и большевистский захват власти не породили социалистического сознания.

Ленин создал творческий сплав экономического анализа капитализма Маркса с социологией России, геоэкономикой капитализма и политикой руководства и действия. Ленин рассматривал Октябрьскую революцию в России как успех дела социализма. Однако его подход был неполным, и он дал ошибочный анализ распада развитого имперского капитализма. Социальная и политическая интеграция осталась гораздо сильнее, чем он ожидал, и в этом он был не одинок. Октябрьская революция создала угрозу капитализму, но не победила его. Реализация призыва Славоя Жижек к «переосмыслению» ленинского призыва к революции, «в условиях империализма и колониализма», остаётся сегодня ещё более сложной, чем в октябре 1917 года.

Чего сейчас не хватает, так это анализа не самых «слабых» звеньев капитализма, а его гегемонистского ядра.

Литература

1. Ленин В. И. (1963). Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 6. М.: Госполитиздат. С. 1-192.
2. Ленин В. И. (1967). Социал-демократия и временное революционное правительство // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 10. М.: Политиздат. С. 1-19.
3. Ленин В. И. (1969). Империализм, как высшая стадия капитализма // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 27. М.: Политиздат. С. 299-426.
4. Ленин В. И. (1970а). Лучше меньше, да лучше // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. М.: Политиздат. С. 389-406.
5. Ленин В. И. (1970b). О нашей революции // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. М.: Политиздат. С. 378-382.
6. Ленин В. И. (1971). Развитие капитализма в России // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 3. М.: Политиздат, 1971.

-
7. Althusser L. and Balibar E. (1970). *Reading Capital*, London: New Left Books.
 8. Kolakowski L. (1978). *Main Currents of Marxism*, 3 vols., London: Oxford University Press.
 9. Lih L. T. (2005). *Lenin Rediscovered: What is to be done? in context*. Leiden: Brill.
 10. Lih L. T. (2011). *Lenin*. London: Reaktion Books.
 11. Lukacs G. (1970). *Lenin* (Originally published 1924), London: New Left Books.
 12. Nolan P. (1976) 'Collectivization in China: Some comparisons with the USSR', *The Journal of Peasant Studies*, 3:2, 192-220.
 13. Shandro A. (2014). *Lenin and the Logic of Hegemony: Political Practice and Theory of the Class Struggle* Leiden: Brill.
 14. Zizek Z. (2017). *Lenin: The Day After the Revolution* London: Verso.
-